

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

KREATIV TA'LIM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARDA INNOVATSION KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Sariboyev Nurali Abdunazarovich

Guliston davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Kreativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning ijodiy fikrlashi, muammolarni mustaqil hal etishi hamda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan. Kreativ ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari, amaliy qo'llanish imkoniyatlari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va loyihaviy ta'limning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kreativ ta'lim, innovatsion kompetensiya, pedagogik texnologiya, ijodiy fikrlash, interfaol metodlar, loyihaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: The pedagogical foundations for improving the methodology of developing innovative competencies in students through the use of creative educational technologies are highlighted. The necessity of developing students' creative thinking, independent problem-solving skills, and innovative approaches within the modern education system is substantiated. The theoretical foundations of creative educational technologies, their practical application opportunities, pedagogical conditions, and methodological features are analyzed. In addition, the role of interactive methods, digital technologies, and project-based learning in the development of innovative competencies is revealed.

Key words: creative education, innovative competence, pedagogical technology, creative thinking, interactive methods, project-based learning, digital technologies, competency-based approach.

Аннотация: Освещены педагогические основы совершенствования методики формирования инновационных компетенций у студентов посредством использования креативных образовательных технологий. Обоснована необходимость развития у обучающихся креативного мышления, навыков самостоятельного решения проблем и разработки инновационных подходов в условиях современной системы образования. Проанализированы теоретические основы креативных образовательных технологий, возможности их практического применения, педагогические условия и методические особенности. Также раскрыта роль интерактивных методов, цифровых технологий и проектного обучения в развитии инновационных компетенций.

Ключевые слова: креативное образование, инновационная компетенция, педагогические технологии, креативное мышление, интерактивные методы, проектное обучение, цифровые технологии, компетентностный подход.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan, innovatsion g'oyalarni ilgari sura oladigan mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim jarayoniga kreativ yondashuvni joriy etishni talab etadi.

Kreativ ta'lim texnologiyalari talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Innovatsion kompetensiyalar esa talabaning yangi bilimlarni yaratish, mavjud bilimlarni yangicha talqin qilish va amaliyotda qo'llash qobiliyatini ifodalaydi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, an'anaviy ta'lim usullari ko'pincha reproduktiv faoliyatga yo'naltirilgan bo'lib, talabalarni ijodiy va innovatsion faoliyatga yetarlicha tayyorlamaydi. Shu bois kreativ ta'lim texnologiyalariga asoslangan metodikani takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kreativ ta'lim texnologiyalari (keys-stadi, loyihalar metodi, fikrlar xaritasi) talabalarning innovatsion kompetensiyalarini shakllantirishda pedagogik jarayonni individuallashtirish, kreativ fikrlash va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ta'lim sifatini oshiradi. Metodikani takomillashtirishda interaktiv metodlar, raqamli vositalar va kreativ muhit uyg'unligi asosiy omil hisoblanadi. Insondagi kreativlik xususiyati uning aql-zakovati, tafakkuri, tushunchasi, dunyoqarashi, fikrlashi, his-tuyg'ulari hamda zehning o'tkirligi kabi jarayonlarda o'z aksini topadi. Kreativlik muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativ insonning iqtidori rivojlangan bo'ladi [1, 2, 3].

Amerikalik psixolog olim E. Torrensning ta'kidlashicha, kreativlik yoki kreativ fikrlaydigan shaxs turli dolzarb muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning yechimini topishga intilish hamda muammolarni muhokama qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Kreativ shaxs muammolarni oson hal qiladigan, yashash tarzini yengillashtiradigan va o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori darajada shakllangan inson sifatida talqin qilinadi. Kreativ fikrlaydigan shaxs o'z muammolarini mustaqil ravishda hal qila oladigan yetuk inson hisoblanadi. Kreativ fikrlash har bir shaxs uchun muhim tushunchadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ ta'lim va innovatsion kompetensiyalar masalasi ko'plab xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan.

Xorijiy tadqiqotchilar Guilford va Sternberg kreativlikni insonning asosiy intellektual xususiyatlaridan biri sifatida talqin qilganlar. Ularning fikricha, kreativlik – yangi g'oyalarni yaratish qobiliyatidir. Shuningdek, XXI-asr kompetensiyalari doirasida "4C" modeli (Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration) keng qo'llanilmoqda. Ushbu modelda kreativlik asosiy o'rinlardan birini egallaydi.

Mahalliy olimlardan N. Muslimov, B. Yo'ldoshev, R. Ishmuhamedov pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish masalalarini tadqiq qilganlar. Ularning ishlarida ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish talabalarning faolligini oshirishi asoslab berilgan.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar asosida kreativ ta'limni rivojlantirish masalalari ham dolzarb bo'lib bormoqda. Jumladan, STEAM-ta'lim, 3D-modellashtirish va virtual laboratoriyalar innovatsion kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Pedagogning kreativ sifatlari haqida so'z borganda, uning shaxsiy faoliyatidagi qiziqishlari, qobiliyatlari va potensial imkoniyatlarini rivojlantirish kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativ fikrlashi dars jarayonida an'anaviy texnologiyalar o'rniga zamonaviy metodlardan foydalanish, turli uslublarda dars tashkil etish hamda tashabbuskor yondashuvlar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish imkonini beradi. Pedagogning kreativ sifatlari bolalarning o'quv faoliyati va ijobiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular mustaqil ravishda bilimlarni o'zlashtirish va tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishga yo'naltiriladi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun pedagoglar talabalik davridan boshlab kasbiy faoliyat ustida muntazam ishlashlari, o'zlarini ijodiy faoliyatga yo'naltirishlari hamda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari lozim. O'zining ijodiy faolligini oshirish uchun pedagog innovatsion yangiliklarni ta'lim jarayoniga joriy etishi, ijodiy faoliyatini boyitishi va qiziqish doirasidan tashqaridagi fanlarni ham o'rganishi zarur. Shuningdek, faoliyatini kreativ muhitda olib borishi va ijodkor bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Darhaqiqat, hozirgi davrda ilm-fan va zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirmasdan, faqat tarixiy meros bilan cheklanib qolish jamiyat taraqqiyotini ta'minlay olmaydi. Mavjud ilmiy merosni asrab-avaylash, boyitish va zamon bilan hamqadam bo'lish orqali jahon maydonida munosib o'rin egallash mumkin. Zamonaviy axborot texnologiyalarini puxta o'rganish va ular asosida innovatsion loyihalarni yaratish davlat rivojiga katta hissa qo'shadi. Shu bois yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish, ularni kreativ fikrlashga undash hamda innovatsion muhitda ta'lim berish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Har qanday ko'nikma shakllantirilishi mumkin bo'lgani kabi, kreativ fikrlashni ham rivojlantirish mumkin. Kreativlik ruhida tarbiyalashda pedagogning roli katta. Bunda talabalarni dars jarayonida o'z fikr va g'oyalarni erkin bayon etishga undash, yangi g'oyalar ustida munozara yuritish hamda erkin muhit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa bo'lajak kadrlarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Kreativ fikrlash natijasida quyidagi qobiliyatlar shakllanadi:

- talabalarni har qanday sohada to'g'ri fikrlash qobiliyati;
- aqliy faoliyatning rivojlanishi, ya'ni tafakkurning charxlanishi;
- muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish;
- shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchining ortishi;

- tanlovni mustaqil ravishda qabul qila olish;
- ilg'or tajribalarni amaliyotga joriy etish;
- hayotda samarali va oqilona yashash ko'nikmalarini shakllantirish;
- insonparvarlik va psixologik tamoyillarni amalga oshirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shulardan kelib chiqib, innovatsion kompetensiyalarni rivojlantirishning takomillashtirilgan metodologiyasi aqliy hujum, amaliy tadqiqotlar, loyiha asosida o'qitish, o'yinlashtirish hamda VR/AR-texnologiyalari kabi ijodiy ta'lim texnologiyalarining integratsiyasiga asoslangan. Ushbu yondashuv takroriy ta'limdan talabalarning o'z ta'lim mahsulotlarini yaratishiga, tanqidiy fikrlash, mustaqillik va ijodkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Metodologiyani takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. **Ijodiy usullarni qo'llash:** ijodiy salohiyatni faollashtirish uchun g'oyalar, aqliy hujum, bahs-munozaralar, muammoli ta'lim va o'yin texnologiyalari, jumladan, VR/AR-texnologiyalaridan foydalanish.
2. **Loyihaga asoslangan va tadqiqotga asoslangan faoliyat:** talabalarning tadqiqot qobiliyatlari va innovatsion salohiyatini rivojlantiruvchi o'z ta'lim mahsulotlarini yaratishga e'tibor qaratish.
3. **Raqamlashtirish va individuallashtirish:** axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, sun'iy intellektdan (AI) foydalanish hamda individuallashtirilgan ta'lim traektoriyalarini ishlab chiqish.
4. **O'qituvchi rolini o'zgartirish:** bilim beruvchi vazifasidan fasilitatorlik faoliyatiga o'tish va talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashish.
5. **Interaktiv texnologiyalar:** faollik va kognitiv jarayonlarni oshiruvchi modulli, masofaviy ta'lim hamda o'quv dasturlarini amalga oshirish.
6. **Raqamli transformatsiya:** professional vaziyatlarni simulyatsiya qilish uchun o'yin texnologiyalari, neyron tarmoqlar va VR-texnologiyalaridan foydalanish.
7. **Natijaga yo'naltirilganlik:** bilimlarni baholashdan kompetensiyalarni baholashga o'tish, ya'ni nostandart vaziyatlarda ijodiy yechimlarni qo'llash qobiliyatini rivojlantirish.

Natija sifatida mustaqil ilmiy izlanishlar olib borish, innovatsiyalarni amalga oshirish va uzluksiz o'zini rivojlantirishga qodir bo'lgan shaxslarni shakllantirish nazarda tutiladi.

Mazkur yondashuvlarning amalga oshirilishi ta'lim jarayonining zamonaviy talablarga javob berishini ta'minlaydi hamda ta'lim sifatini oshirib, talabalarni bilim iste'molchisidan ijodkorga aylantiradi.

Talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning pedagogik asoslari zamonaviy ta'limning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, o'quv jarayonini interfaol metodlar, axborot vositalari va ijodiy yondashuvlar asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Tadqiqotlar kreativlikni shakllantirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hamda raqamli texnologiyalarning muhim o'rin tutishini asoslab beradi. Asosiy pedagogik yondashuvlar quyidagilar:

1. **Innovatsion texnologiyalar:** talabalarda ma'lumotlarni tahlil etish, kreativ tafakkur va ijodkorlikni rivojlantirish uchun interfaol o'qitish metodlaridan foydalanish.
2. **Axborot vositalarining roli:** multimedia va elektron resurslar orqali materialni idrok etish hamda eslab qolishni osonlashtirish, kreativ ta'lim muhitini yaratish.
3. **Kreativ muhit:** talabalarning intellektual-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni yangilik yaratishga undovchi pedagogik shart-sharoitlarni loyihalash.
4. **Pedagogik vositalar:** ta'lim jarayoniga TRIZ-texnologiyalar va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali kreativ kompetentlikni shakllantirish.

Mazkur yondashuvlar talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni ijodiy hal etish hamda kasbiy faoliyatida innovatsiyalarni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida quyidagilarga to'xtalib o'tildi. O'tkazilgan tadqiqotlar va metodik tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- 1. Innovatsion kompetensiya tarkibi:** talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish faqat bilim berish emas, balki ularda kreativ fikrlash, tashabbuskorlik, muammoli vaziyatlarda nostandart yechimlar topish hamda yangi g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini rivojlantirishni anglatadi.
- 2. Texnologiyalarning roli:** kreativ ta'lim texnologiyalari (keys-stadi, loyihalar metodi, aqliy hujum) talabani passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etadi.
- 3. Metodikani takomillashtirish yo'llari:** innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish uchun o'quv jarayoniga multimedia vositalari, raqamli ta'lim platformalari va kreativ loyihalarni integratsiya qilish lozim.

Kreativ yondashuv talabalarda nafaqat innovatsion kompetensiyalarni, balki mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va kreativlik ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Bu esa ularning kelajakdagi mehnat faoliyatida raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva N. Ta'lim texnologiyalari asosida talabalarining kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish. – 2024-y.
2. Bekmurodova S. Texnologiya fanini o'qitishda yangicha yondashuv. – T., 2017-y.
3. Berdiyeva N. Innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali talabalar ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish. – 2025-y.
4. Berdiyeva R.Sh. Talabalarda kreativ kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari. – 2025-y.
5. Karimova M. Talabalarning kreativlik qobiliyatlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishning pedagogik asoslari. – 2023-y.
6. Novshadbekova D. Talabalarda intellektual va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. – 2025-y.
7. Ravshanova D.M. Innovatsion yondashuv asosida talabalarda kreativ kompetentlikni rivojlantirishning uslubiy asoslari. – 2024-y.
8. Shayxislamov N.Z. Psixolingvistikada assosiativ metod asosida nutqning o'rganilishi // O'zbekistonda innovatsion ilmiy tadqiqotlar va metodlar. – 2020-y. – 37–42-b.
9. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent, 2023-y.
10. Torrance E.R. Creativity and Futurism in Education: Retooling Education. – 1980-y. – Vol. 100.
11. <http://www.genderi.org/ta-lim-texnologiyalari.html?page=8>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.